

KISHMISHBOB UZUM NAVLARINI TAHLIL QILISH VA ULARNI QURITISH TEKNOLOGIYALARINI BAHOLASH

Ahmadov Sirojiddin Sodiq o'g'li

Guliston Davlat universiteti Ishlab chiqarish texnologiyalar fakulteti Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyalari kafedrası magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7442208>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yurtimizda aholi ehtiyojidan kelib chiqib, meva-uzumni quritish usullari, kishmishbop uzum navlarini tahlil qilish va uni yil davomida sifatli saqlash chora-tadbirlari xususida hamda quritish texnologiyalarini baholash, qora kishmish navi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: uzum, quritish, saqlash, qora kishmish, texnologiyalar, soyaki, oftobi, kishmishbop.

АНАЛИЗ СОРТОВ ВИНОГРАДА КИШМИШ И ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ ИХ СУШКИ

Аннотация. Исходя из потребностей населения в нашей стране, в данной статье рассмотрены способы сушки винограда, анализ сортов винограда кишмиша и меры по сохранению их качества в течение всего года, а также дана оценка технологий сушки, изюма черного. разнообразие.

Ключевые слова: виноград, сушка, хранение, черный изюм, технологии, соя, солнце, изюм.

ANALYSIS OF KISHMISH GRAPE VARIETIES AND EVALUATION OF THEIR DRYING TECHNOLOGIES

Abstract. Based on the needs of the population in our country, this article discusses the methods of drying grapes, the analysis of raisin grape varieties and measures to preserve their quality throughout the year, as well as an assessment of drying technologies, black raisins. diversity.

Keywords: grapes, drying, storage, black raisins, technologies, soy, sun, raisins.

Kirish

Hozirda rivojlanib borayotgan Meva-uzumlarni quritish texnologiyasi bilan shug'ullanish. Talablarga ko'ra meva va uzumlarni respublikamiz sharoitida eng ko'p tarqalgan usul-ochiq havoda quritish tartibini o'rgatish. Meva va uzumlarni quritganda ulardan juda ko'p miqdorda suv bug'lanib ketadi. Bu sharoitda mikroorganizmlar rivojlana olmaydi va mahsulotga zarar yetmaydi. Albatta buning uchun qurigan mahsulot standart namlikda, maxsus idishda va qoidaga binoan saqlash sharoitida bo'lishi lozim. Qurigan mahsulot yaxshi saqlanadi va uzoq masofalarga tashish juda qulay bo'ladi.

Kishmish navlari va ularning xususiyatlari: Seleksiya tufayli, ilgari Rossiya Federatsiyasining aksariyat mintaqalarida mavjud bo'lmagan ko'plab janubiy ekinlar bugungi kunda mo'tadil iqlim sharoitida, Sibirda, Uralda muvaffaqiyatli o'sadi. Rossiya sovuqlariga dosh bera oladigan eng mashhur mayiz navlarini ko'rib chiqing. Kishmishda, uzumning boshqa turlaridan farqli o'laroq, urug'lar juda kichik yoki umuman yo'q. Bunday uzum o'zlarining tashqi ko'rinishini tabiiy mutatsiyaga majbur qiladi. Tabiiy "seleksiya" natijalarini payqagan vinochilar tajribalarini davom ettirdilar. Natijada, Kishmishning ko'plab navlari va navlari - oq, pushti, quyuq ranglarga ega bo'ldi. Bitta hosil novdadagi uzum boshlari 1,4-1,6 tagacha to'g'ri kelishi

aniqlandi. Hosilli novda eng kam Kardinal navida 53,2% ni tashkil qilganligi qayt etildi. Soyaki, Zambilbosh xalq seleksiyasida yaratilgan xo'raki hamda vinobop uzum turi hisoblanadi. Toshkent viloyati Parkent tumanida ko'p yetishtiriladi. Tupi kuchli o'sadi, yaproqlari katta, uch bo'lingan, ustki tomoni yaltiroq, silliq bo'ladi. Guli ikki jinsli. Uzum boshi havol, sershingil, ikki cheti bo'rtib chiqqan, 700-800 g (3-4 kg gacha boradi). G'ujumi o'rtacha, dumaloq, enibo'yi 18-19 mm, quyoshga qaragan tomoni sarg'imtir, och yashil, po'sti yupqa, suvli. Tarkibida 20- 22% qand, 6-7 g/l kislota bor. Hosili faol harorat yig'indisi 3100° da 150 kunda, avgust oxiri - sentabr o'rtalarida butunlay pishadi. Hosildorligi 150-160 s/ga. Eng baland hosildorligi 234 s/ga. Uzumi yangiligida iste'mol qilinadi, oq musallaslar, shampan vinolari tayyorlanadi; uzum boshlarini osib, qish fasligacha saqlash mumkin.

Qora Kishmish navining tavsifi: Qora kishmish uzumlarini Kara kishmish, Black Monukka yoki Kishmish sio nomlari bilan ham topish mumkin. U erta va o'rta muddatli davrlarda pishadi va tashqi xususiyatlari quyida tavsiflanadi. Kishmish - urug'siz shirin mevalar bilan mashhur shirinlik stol uzumidir. Qishloq xo'jaligi texnologiyasiga bo'ysunadigan nav Rossiya hududida xavfsiz tarzda etishtiriladi. Biz mayizning qanday navlarini, uni qanday qilib ekish va mo'tadil iqlim sharoitida etishtirishni bilib olamiz.

Kishmish tarkibi

Qora Kishmish mevalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

17,4% uglevodlar;

0,7% oqsil;

0,7% yog'.

Xulosa qilib aytganda, tabiiy quritilgan mayiz kamroq jozibador, chunki ular quyoshda quritilganida atrof-muhit ta'siriga duchor bo'ladi, lekin ular sun'iy ravishda qayta ishlanmagani uchun foydali xususiyatlari ko'proq bo'ladi. Turli xil texnologiyalarda quritilgan mayizlar chiroyli lekin biroz sifati yo'qolgan bo'ladi.

REFERENCES

1. X.B.Shoumarov, S.Ya.IsIamov. "Qishloq xo'jaligi mabsuiotiarmi saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi". Toshkent: «Inovatsiya-Ziyo», 2020, 200 bet.
2. H.Ch.Bo'riyev. O.A.Ashurmetov. Poliz ekinlari biologiyasi va yetishtirish texnologiyasi.– T.: "Mehnat", 2000. 114b